

MAJALAH

AIR MINUM

 PERPAMSI
PERSATUAN PERUSAHAAN AIR MINUM
SELURUH INDONESIA

BACAAN WAJIB
TUKANG LEDENG
INDONESIA
ISBN 0126-2785
RP. 50.000

Edisi 359 | Agustus 2025

ISSN 0126-2785
9 770126 278003

Harus Makin Serius Urus Sanitasi

DAFTAR ISI

MAJALAH AIR MINUM | Edisi 359 | Agustus 2025

- 3 **Dari Redaksi:** Reformasi Air Nasional
- 4 **Hotspot:** Saatnya Menata Ulang BUMD demi Layanan Publik
- 6 **English Summary:** Sanitation Must Be Addressed Seriously
- 8 **Tukang Ledeng Selfie**
- 9 **Agenda PERPAMSI Juli 2025**

LAPORAN UTAMA

Harus Makin Serius Urus Sanitasi 10

Sampul: Ilustrasi air limbah komunal di permukiman padat.
Desainer: **Ganjar Widodo**

Mengawinkan Air Minum dan Limbah 14

Belajar dari Inovasi "Lampu Jawa" di Surakarta 16

Menjadikan Air Limbah sebagai Sumber Daya Masa Depan 18

SERAMBI

- 20 Indonesia di Jalur Transformasi Air Minum dan Sanitasi
- 21 OJT PERPAMSI Kembali Bergulir di Palembang
- 22 Air untuk Negeri Mengalirkan Apresiasi, Menumbuhkan Komitmen
- 24 Berani Menanam Hari Ini untuk Menuai Masa Depan
- 25 Gelar Pelatihan Operator Pipa PE Batch 12
- 26 Kolaborasi Generasi Muda Demi Air Bersih Berkelanjutan
- 28 WI.Plat Korea Siap Kolaborasi Bersama PERPAMSI
- 29 Latih Supervisor Perpipaian Seri 13 Rakerda PD PERPAMSI Nusa Tenggara Timur

LAPORAN KHUSUS

- 30 Wacana Pembentukan Badan Regulator Air Nasional
- 32 Menelaah Konsep Badan Regulator Air Nasional
- 34 Ada yang Lebih Urgen dari Badan Regulator

KEMITRAAN SOLIDARITAS

- 36 Transfer Ilmu untuk Penguatan Layanan Air Minum

PERSONA

- 37 Jane Elisabeth Wuysang Merawat Air, Merangkai Peradaban

ANGGOTA LUAR BIASA

- 40 PT Duvalco Flow Technology Indonesia Inovasi dan Komitmen Jangka Panjang untuk Infrastruktur Air Indonesia

MANAJEMEN

- 42 Dorongan untuk Maju

DAPENMA PAMSI

- 43 Semester I - 2025 DAPENMA PAMSI Membukukan Laba Usaha Rp. 319,19 Miliar

GEMA

- 44 Kebersamaan Pensiunan Tukang Ledeng Samarinda Menakar Kebermanfaatan Perumda Tirta Pakuan
- 46 HUT ke-33 PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani (Perseroda)
- 48 Bersiap Bangkit dari "Mati Suri"
- 49 Inovasi Inklusif Lewat Program GESIT dan Tirta Eduwisata
- 50 Perjalanan Pemulihan yang Menginspirasi

SERBA-SERBI

- 51 Kolaborasi Mengejar Target Air Minum, Sampah, dan Sanitasi Perkotaan

INTERNASIONAL

- 52 Air Menyusut, Perang Menjalar

OPINI

- 54 Pengelolaan Air Limbah Domestik: Tantangan dan Peluang

POJOK BAHASA

- 56 Bias Sejak Superman

RESENSI

- 57 Napak Tilas Air Minum untuk Para Pendiri Bangsa

FORUM PEMBACA

ROMANTIKA TUKANG LEDENG

- 59 Pelanggaran Berbuah Camilan

KATA KITA

- 60 Rahma Verina Terus Belajar

kunjungi situs web www.perpamsi.or.id

REDAKSI menerima kontribusi bahan tulisan asli yang aktual dan sesuai untuk majalah ini (bukan saduran dari buku atau publikasi lain). Tulisan diketik komputer, maksimum empat halaman atau kurang lebih 1.000 kata, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tulisan sebaiknya disertai foto ilustrasi dan diberi keterangan. Foto berupa hasil scan atau foto digital harus terpisah dari file tulisan (tidak di-insert ke file naskah), resolusi terbaik dalam format .jpg. Redaksi berhak menyunting naskah yang akan dimuat tanpa mengubah maksud penulisnya. Tulisan yang dimuat mendapat honorarium. Cantumkan biodata penulis di akhir tulisan berikut nomor telepon seluler (HP) dan nomor rekening bank untuk transfer honor jika tulisan dimuat. Tulisan yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Kirimkan melalui e-mail ke
mam@perpamsi.or.id
majalahairminum@yahoo.com

Scan & kunjungi website kami

1975 - 2025

Sekali mengalir terus mengalir

Penasihat/Penanggung Jawab
Ketua Umum PERPAMSI
Ir. Arief Wisnu Cahyono, S.T.
Sekretaris Umum PERPAMSI
Rino Indira Gusniawan, S.T., M.M.

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi
Dr. Subekti, S.E., M.M.

Redaktur Pelaksana
Ahmad Zazili, S.Sos.

Reporter/Kontributor
Danang Pidekso, S.Sos.
Deni Arisandy, S.E.
Rois Said, S.Pd.
Elmy Diah Larasati, S.H.
Rahmad Zakariyah, S.I.Kom.

Editor bahasa
Anwari Natari, M.Hum.

Desainer Grafis
Isnur Arsanto, S.Kom.

Ilustrator
Gandjar Widodo

Sekretaris
Wuriana Purnamisuri, S.M.

Marketing/Iklan
Marsudi

Distribusi
Achie Susilawati

e-mail Redaksi
mam@perpamsi.or.id
majalahairminum@yahoo.com

Alamat Redaksi
Graha PERPAMSI Jl. Dewi Sartika 287
Cawang Jakarta 13630

Telepon
(021) 808 818 92-93 (hunting)

Faksimili
(021) 80881876

Rekening
Bank BNI 46 Cabang Senayan Jakarta
atas nama PERPAMSI (Majalah Air Minum)
No. 4462019

GANDJAR WIDODO

Q DARI REDAKSI

Reformasi Air Nasional

Air adalah sumber kehidupan, tetapi selama ini pengelolaannya kerap terfragmentasi. Pengurusan air baku, penyediaan air minum, dan pengelolaan air limbah domestik berjalan di jalur masing-masing, tanpa orkestrasi yang solid.

Wacana pembentukan Satgas Tri Banyu Arutala yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diharapkan menjadi konduktor yang menyatukan semua elemen tersebut. Dengan mandat khusus untuk membangun integrasi dari hulu ke hilir, tim ini tak hanya akan bekerja di tingkat pusat, tetapi juga merangkul BUMN dan BUMD sebagai garda terdepan layanan publik.

Langkah pembentukan *holding* BUMN Air yang akan menaungi sektor ini adalah gagasan progresif. *Holding* ini bisa menjadi motor penggerak efisiensi, memastikan setiap tetes air tidak hanya mengalir ke rumah warga, tetapi juga membawa nilai tambah bagi daya saing nasional. Ini sejalan dengan semangat penguatan regulasi, seperti yang tercermin dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 dan arah Rancangan

Undang-Undang BUMD.

Namun, lompatan besar ini hanya akan bermakna jika dijalankan dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan keberlanjutan. Di tengah ancaman perubahan iklim dan krisis air di berbagai daerah, reformasi air tidak boleh berhenti pada jargon. Satgas harus memastikan setiap kebijakan dan langkah teknis benar-benar berdampak bagi rakyat.

Ulasan terkait hal ini kami sajikan di rubrik Hotspot. Jangan lupa simak pula ulasan menarik lainnya di edisi terbaru ini, yang menghadirkan berbagai inspirasi dan analisis tajam seputar dunia air minum dan air limbah domestik.

Jangan lupa pula, mari kita terus dukung penuh agenda besar Pemerintah untuk menghadirkan pelayanan air minum dan air limbah domestik menjadi lebih baik, efisien, transparan, dan berkelanjutan. 🇮🇩

SUMBER: ISTIMEWA

QUOTE

“Dan jiwamu, jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran maka ia akan menyibukkanmu dalam kebathilan.”

Imam Syafi'i

Salah satu dari empat imam mazhab besar dalam Islam, 767-820 masehi

Pengelolaan Air Limbah Domestik: Tantangan dan Peluang

DOK. PENULIS

Oleh **Gede H. Cahyana**
Dosen Teknik Lingkungan
Universitas Kebangsaan RI

Kapasitas sedia (*idle capacity*) instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) di Indonesia adalah 89 persen. Kapasitas sedia instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik adalah 51 persen. Data tersebut merujuk pada program hibah sanitasi 2023 Kementerian PPN/Bappenas. Dengan kata lain, hanya 11 persen kapasitas IPLT dan 49 persen kapasitas IPAL domestik yang sudah dimanfaatkan.

Data lain menyatakan bahwa akses sanitasi layak pada akhir 2023 adalah 82,36 persen (Bappenas, 2024). Sementara, akses sanitasi aman 10,25 persen (BPS, 2024). Target RPJMN sanitasi layak tahun 2030 adalah 100 persen dan sanitasi aman 53,7 persen. Disebut aman (*safely managed*) apabila sudah menggunakan alat plambing kloset leher angsa, tangki septik yang rutin disedot kemudian diolah di IPLT atau kloset yang bersambung ke pipa riol menuju IPAL.

Analisis data kapasitas sedia IPLT dan IPAL dengan akses sanitasi aman menyimpulkan bahwa persentase riil sanitasi aman sesungguhnya lebih kecil daripada 10,25 persen. Besarnya kapasitas sedia menjadi indikasi bahwa sedikit sekali rumah (gedung) yang menyedot tangki septiknya untuk diolah di IPLT, atau periode riil penyedotannya jauh lebih lama daripada periode desainnya. Selain itu, masih sedikit rumah (gedung) yang menyalurkan air limbahnya ke riol untuk diolah di IPAL. Kedua kondisi tersebut adalah tantangan untuk meningkatkan persentase layanan sanitasi aman.

Tantangan

Kapasitas sedia yang besar dan akses sanitasi aman yang kecil berkaitan dengan sejumlah sebab seperti kecermatan desain, karakteristik sosial, budaya, ekonomi masyarakat. Sebab-musabab ini adalah tantangan untuk dioptimalkan.

Sebab pertama, metode proyeksi jumlah penduduk tidak absah (*valid*) pada waktu mendesain IPLT atau IPAL. Hal ini terjadi karena variasi pertumbuhan jumlah penduduk 20 tahun terakhir tidak menghasilkan metode proyeksi yang tepat. Alternatif metode, antara lain, adalah aritmetika, geometri,

eksponensial, logaritmik, *least square*, *decreasing rate of increase*, dan logistik.

Sebab kedua, hanya sedikit tambahan pelanggan baru yang berhasil diraih. Masyarakat tidak berminat berlangganan koneksi air limbah karena merasa lebih murah menggunakan tangki septik. Masyarakat juga tidak rutin menyedot tangki septiknya sehingga mengurangi ritasi truk tinja ke IPLT. Selain itu masih ada rumah yang menggunakan pipa “*bazoka*” untuk membuang air limbah klosetnya ke sungai atau selokan.

Sebab ketiga, zona pelanggan potensial air limbah perpipaan sedikit sehingga tidak menguntungkan apabila dibangun jaringan riol. Zona potensial ini adalah kawasan perdagangan, perkantoran, wisata, hotel, dan perumahan (mewah). Bisa juga karena pelanggan potensial tersebar berjauhan sehingga pipa riolnya menjadi panjang dan mahal. Akibatnya, banyak pelanggan potensial tidak bisa dilayani.

Sebab keempat, pembangunan perumahan, perdagangan, perkantoran tidak selaras dengan RT/RW dan tidak memperhatikan topografi. Lokasi IPAL haruslah di elevasi rendah di dekat sungai, sedangkan lokasi IPLT bisa lebih fleksibel. Sebuah kota bisa memiliki lebih dari satu IPLT dan IPAL. Daerah

ISTIMEWA

yang relatif datar membutuhkan banyak pompa sehingga biaya pembangunan, operasional, dan pemeliharannya menjadi lebih mahal.

Sebab kelima, biaya pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik jauh lebih mahal dibandingkan dengan air minum per kapasitas yang sama. Selain pipa riolnya yang besar juga perlu bangunan seperti *manhole*, *drop manhole*, ventilator, *terminal clean out*, *siphonage (sifon)*, dan bak gelontor. Sebagai contoh, jembatan pipa air limbah harus diubah menjadi sifon apabila melintasi sungai atau rel kereta api.

Selain kapasitas, aspek penting lainnya adalah kualitas air limbah. Kualitas memerlukan unit proses dan operasi yang tepat terutama untuk mengolah air limbah yang banyak berisi zat kimia untuk bebersih kamar mandi dan kloset. Mayoritas IPAL lebih fokus pada reduksi senyawa karbon yang diukur dengan angka BOD atau COD. Sementara, pencemar nitrogen dan fosfat belum menjadi perhatian untuk diolah secara khusus.

Di tengah beratnya tantangan membangun dan mengelola air limbah domestik, tentu ada peluang pemanfaatan hasil olahan IPLT dan IPAL.

Peluang

Dua singkatan IPLT dan IPAL menunjukkan bahwa ada dua jenis air limbah domestik. Acuanannya adalah MCK (mandi, cuci, kakus). Air limbah mandi, wudhu, cuci tangan, piring, baju, beras dan sayur disebut air bekas-guna (*grey water*). Air limbah kakus dan air seni (urin atau air kencing) disebut air kotor (*black water*). Kedua jenis air limbah tersebut adalah peluang ekonomi.

Peluang bisa diperoleh dari tantangan dengan cara mempelajari ilmu, teknologi, dan pengalaman negara lain. Praktik mengubah limbah menjadi bernilai tambah sudah dilakukan. *Waste for one is added value for another*. Limbah kakus, misalnya, merujuk pada buku *Guidelines for the safe use of wastewater and excreta in agriculture and aquaculture*, yang ditulis oleh Duncan Mara dan Sandy Cairncross (WHO, 1989), dapat dijadikan pupuk pertanian dan kolam ikan.

Sudah waktunya mengubah tantangan air limbah menjadi peluang ekonomi.

Pada masa Edo di Jepang (1600-1868), limbah kakus didaur ulang untuk pupuk padi dan sayur. Merujuk pada *Night Soil in Edo: Ingenious Recycling of Human Waste* oleh Eisuke Ishikawa (1998) ada 3K, yaitu *kusai*, *kitanai*, *kitsui*: *stinky*, *dirty*, *severe* atau bau, kotor, parah/berat yang menantang penduduk Edo. Jumlah penduduk Edo pada akhir abad ke-18 antara 1-1,2 juta orang. Setiap orang membuang 600 liter tinja/tahun sehingga menjadi 600.000-700.000 kiloliter/tahun atau setara dengan 70.000 truk berkapasitas 10 ton. Jual-beli tinja di Edo berlangsung hingga akhir Perang Dunia II. Demikian juga di China, India, Meksiko, Tunisia, Guatemala, Amerika Serikat, dan Jerman.

Fakta tersebut menjadi informasi bahwa tinja sudah lama dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, dan perikanan. Identifikasi masalah yang muncul adalah penyakit akibat bakteri

dan cacing. Infeksi patogen bisa dikurangi apabila yang digunakan adalah lumpur olahan IPLT atau IPAL. Artinya, cara lama di Edo diubah dengan cara baru yang lebih higienis dan saniter.

Sepatutnya, setiap kabupaten/kota memiliki IPLT dan IPAL dan menyiapkan organisasi pengelolanya. Sekarang, ada 13,4 persen pemerintah daerah yang sudah memiliki lembaga layanan air limbah domestik dalam bentuk UPTD, PD atau BUMD. Yang sudah memiliki operator adalah DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan kabupaten/kota lainnya. Sebagai contoh praktik baik adalah Perumda Paljaya di DKI Jakarta.

Paljaya rutin menambah peluang pendapatannya. Daerah layanannya diperluas ke kawasan perdagangan dan perkantoran. Paljaya sudah memiliki jaringan pipa riol dan IPAL Krukut dan Setiabudi. Paljaya juga menambah peluang pasarnya ke kawasan wisata Ancol. Dengan pelanggan hampir 500 *tenant*, Ancol bisa menjadi sumber pendapatan. IPAL Ancol khusus mengolah air limbah dari semua penyewa (*tenant*) dengan kapasitas 4.000 m³/hari. Praktik tersebut bisa diikuti oleh daerah lain dengan menyasar perdagangan, perkantoran dan daerah wisata.

Akhir kata, air dan sanitasi (sampah dan air limbah) adalah hak asasi manusia. Tidak hanya sebagai kewajiban, pemerintah daerah juga bisa memperoleh pupuk dari olahan IPLT dan IPAL. Sudah waktunya mengubah tantangan air limbah menjadi peluang ekonomi. Apakah pemerintah pusat dan daerah berminat menciptakan wirausaha sanitasi dan menaikkan citra lumpur olahan IPLT dan IPAL? 🐾